

A Brief Information about Cataract Operation

Emin Taner Elmas¹ ✉

¹Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences,
Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology,
Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences -
Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey

Abstract

This article is a document which gives a brief information about the cataract operation and it is also an informative guide for people who will undergo cataract surgery (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022).

Cataracts occur when proteins in the lens of your eye clump together and make it difficult for light to pass through clearly. When the clumps are small, you may not notice the changes very much because they are subtle. Objects may lose sharpness, vision may blur slightly, and distant objects may start to appear blurrier, while near vision temporarily improves in a phenomenon called myopic shift. Light rays pass through the cornea to the lens, which focuses images on the retina—a layer of light-sensitive tissue at the back of the eye. Light rays first pass through the vitreous humor, a clear, gel-like substance that fills most of the eye. The retina captures images, which are then sent to the brain via the optic nerve.

Usually, cataracts develop gradually in both eyes. However, some people lose more vision in one eye than the other. As the cataract thickens, your vision becomes blurrier. You may have difficulty seeing when driving at night or reading small print and other details. Over time, however, cataracts can cause colors to fade, making driving at night difficult and making everyday tasks like reading or recognizing faces increasingly difficult. A yellowish haze can color everything you see and contribute to loss of detailed vision. At first, updating your eyeglass prescription may give you clear enough vision. Eventually, however, the blur will worsen and impair your vision to the point where you will need cataract surgery to drive or do most other activities of daily living.

Cataracts are a very common eye condition, especially as we age. Cataracts are more than just a condition that causes blurry vision and makes it difficult to distinguish colors. Untreated cataracts can limit vision to the point of blindness. The only definitive treatment for cataracts is surgery. The procedure has an outstanding track record of safety and success.

Keywords: Eye, Cataracts, Intraocular Lens (IOL), Cataract Surgery, Medicine, Bioengineering, Health Science.

Giriş

Katarakt, özellikle yaşlandıkça çok yaygın bir göz rahatsızlığıdır. Kataraktlar, bulanık görüğe neden olan ve renkleri ayırt etmeyi zorlaştıran bir rahatsızlıktan daha fazlasıdır. Tedavi edilmeyen kataraktlar, görüşü

Article History:

Received: 24.06.2025

Revised: 07.07.2025

Accepted: 08.07.2025

Published: 10.07.2025

Citation: Elmas, E.T. (2025). A Brief Information about Cataract Operation. *European Journal of Science and Modern Technologies*, 1(2), 61-66. [https://doi.org/10.59324/ejsmt.2025.1\(2\).05](https://doi.org/10.59324/ejsmt.2025.1(2).05)

© The Author(s) 2025. Published by [AMO Publisher](https://www.amopublisher.com). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

körlüğe varacak kadar sınırlayabilir (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022).

Katarakt için tek kesin tedavi cerrahidir. İşlemin olağanüstü bir güvenlik ve başarı geçmişi vardır. Peki sizin için doğru olup olmadığına ve ne zaman doğru olduğuna nasıl karar verirsiniz? Kataraktın ilerlemesini yavaşlatabilir misiniz? Gerçek riskler nelerdir (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022)?

Kataraktın nedenleri nelerdir? En yaygın neden yaştır. Yaşlandıkça göz merceğimizin kimyasal yapısı değişir ve bu da görüşün bulanıklaşmasına neden olur. Etkileri nelerdir? Görüş bulanıklaşır, renkler solar ve parlamaya karşı hassasiyet artar (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022).

Neden ameliyat—ve ne zaman? Lensi değiştirmek için ameliyat, kataraktan kurtulmanın tek yoludur. Ameliyatı geciktirmek için yaşam tarzı değişikliklerini keşfedeceksiniz... zamanın geldiğini söyleyebilecek faktörler... her iki göze aynı anda mı yoksa ayrı ayrı mı ameliyat yapılması gerektiği... ve daha net görüşün ötesinde ameliyatın dört önemli faydası (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022).

Hangi ameliyat? Hangi tip lens? Hangi cerrah? Ameliyat prosedürü genellikle yarım saatten kısa sürer, ancak öncelikle önemli seçimler için zaman ayırmanız gerekir. Yeni lazer destekli cerrahi seçeneğini mi tercih etmelisiniz? Hangi tip göz içi lens (GİL) sizin için en iyisidir? Ve en düşük komplikasyon oranına sahip cerrahların tanımlayıcı özelliği nedir(Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022)?

Peki ya iyileşme? Peki ya riskler? Gözünüzün ne kadar çabuk iyileşmesi gerektiğini öğreneceksiniz. Yaygın komplikasyonlar, ameliyat sonrası göz damlalarından sizi kurtaran yeni seçenek bunlar da incelenmesi gereken konular arasındadır (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022).

Katarakt ameliyatı söz konusu olduğunda, söz konusu gözleriniz olduğunda, gerçeklere, tam resme, güvenilir, kanıta dayalı bilgilere ihtiyacınız vardır (Elmas, 2014; 2017a; 2017b; 2020a; 2020b; 2024a; 2024b; 2024c; Elmas, & Kunduracioğlu, 2025a; Elmas, & Kaya, 2025; 2025b; Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022; Elmas, & Oğul, 2025).

Katarakt Görme Yetinizi Nasıl Etkiler?

Katarakt, göz merceğindeki proteinler bir araya toplandığında ve ışığın net bir şekilde geçmesini zorlaştırdığında meydana gelir. Topaklar küçük olduğunda, değişiklikler ince olduğundan çok fazla fark etmeyebilirsiniz. Nesnelere keskinliğini kaybedebilir, görüş hafifçe bulanıklaşabilir ve uzaktaki nesnelere daha bulanık görünmeye başlayabilirken, yakın görüş miyop kayması adı verilen bir olguda geçici olarak iyileşir. Bu görüş değişikliklerinden herhangi birini fark ederseniz, ilk yapmanız gereken göz doktorunuzla yeni bir gözlük veya kontakt lens reçetesi için randevu almaktır. Şekil 1'de gözün merceği ve diğer yapıları mevcuttur (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2022).

Işık ışınları korneadan geçerek lense ulaşır ve lens görüntüleri retinaya odaklar - gözün arkasındaki ışığa duyarlı doku tabakası. Işık ışınları önce gözün çoğunu dolduran şeffaf, jel benzeri bir madde olan vitröz sıvısından geçer. Retina görüntüleri yakalar ve bunlar daha sonra optik sinir yoluyla beyne gönderilir (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2022).

Genellikle, katarakt her iki gözde de kademeli olarak gelişir. Ancak bazı insanlar bir gözlerinde diğerine göre daha fazla görme kaybı yaşarlar. Katarakt kalınlaştıkça, görüşünüz daha da bulanıklaşmaya başlar.

Gece araba kullanırken veya küçük yazıları ve diğer ayrıntıları okurken görmede zorluk çekebilirsiniz(Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2022).

Ancak zamanla kataraktlar renklerin solmasına, gece araba kullanmanın zorlaşmasına ve okuma veya yüz tanıma gibi günlük işlerin giderek daha zor hale gelmesine neden olabilir. Sarımsı bir pus gördüğünüz her şeyi renklendirebilir ve detaylı görüş kaybına katkıda bulunabilir. İlk başta, gözlük reçetelerinizi güncellemek size yeterince net bir görüş sağlayabilir. Ancak sonunda, bulanıklık kötüleşecek ve görüşünüzü, araba kullanmak veya günlük yaşamın diğer birçok aktivitesini yapmak için katarakt ameliyatı olmanız gereken noktaya kadar engelleyecektir. Şekil 2'de normal ve kataraktlı lens görülmektedir (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2022).

Şekil 1. Göz Merceği ve Diğer Yapılar

Kaynak: Harvard Medical School, Harvard Health Publishing (2022)

Şekil 2. Normal ve Kataraktlı Mercek

Kaynak: Harvard Medical School, Harvard Health Publishing (2022)

Göz merceği, gözlemlenen nesneye olan mesafeye göre ışık ışınlarını odaklamak için ayarlanır. Ancak yaşlandıkça, mercekteki proteinler bir araya gelerek sonunda görüşü etkileyebilecek bir katarakt oluşturabilir (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2022).

Ameliyat, katarakt için gerçekten tek tıbbi tedavidir. Hiçbir damla, hap veya diyet değişikliği kataraktları ortadan kaldırmaz. Ameliyat olmadan kataraktlar yasal körlüğe (görme keskinliği 20/200 veya daha az) veya hatta tam körlüğe kadar ilerleyebilir. Günümüzde insanlar, görmeleri ciddi şekilde kısıtlanmadan çok önce ameliyat oluyor (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2022).

Katarakt Ameliyatı: Ameliyattan Önce, Sırasında ve Sonrasında ne Beklemelisiniz?

Katarakt ameliyatı dünyada uygulanan en yaygın ameliyatlardan biridir. Ayrıca günümüzde hala uygulanan en eski prosedürlerden biridir.

Eski Mısırlılar, bulanık merceği görüş alanından kaydırıp gözün arkasındaki vitreus boşluğuna yerleştirmek için keskin bir iğnenin kullanıldığı "couching" olarak bilinen bir cerrahi teknik kullanıyorlardı. Daha sonra Romalılar, kataraktı yeniden emilebilecek kadar küçük parçalara ayırmak için "iğneleme" adı verilen bir yöntem kullandılar. Her iki prosedür de görüşü iyileştirse de, merceği değiştirmedikleri için tamamen net bir görüş sağlayamıyorlardı.

Bu atılım, 1940'larda İngiliz göz doktoru Harold Ridley'in göz içi merceğini icat etmesiyle gerçekleşti (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022).

Modern Katarakt Ameliyatı

Antik çağlardaki ameliyatların aksine, günümüzün katarakt ameliyatı bulanık lensi çıkarmak için küçük kesiler ve emme kullanır ve ardından yapay plastik bir lensle değiştirir.

Lens çıkarma işlemi iki prosedürden biri kullanılarak yapılır: fakoemülsifikasyon veya kapsül dışı cerrahi. Bulanık lensiniz çıkarıldıktan sonra, göz içi lens (GİL) adı verilen implante edilmiş şeffaf yapay bir lensle değiştirilir. Göz doktorunuz, ameliyattan önce yapılan göz ölçümlerine ve yaşam tarzı ihtiyaçlarınızın görüşülmesine dayanarak uygun odaklama gücüne sahip bir lens seçecektir (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022).

Modern Katarakt Ameliyatı: Neler Bekleyebilirsiniz?

Katarakt ameliyatı genellikle ayakta tedavi prosedürü olarak gerçekleştirilir. Büyük ihtimalle cerrahi tesiste iki ila üç saat geçireceksiniz. İşlemin kendisi genellikle yarım saatten az sürer.

Uyanık olacaksınız, ancak sizi rahatlatmak için damardan sakinleştirici alabilirsiniz. Blok ağrısını önlemek için lokal anestezi alacaksınız. Ameliyathane personeli, doktorun talimatlarına göre ameliyattan önce ve sonra göze çeşitli damlalar uygulayacaktır (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022).

Daha sonra, cerrah gözünüzü bir bandaj veya kalkanla kapatabilir, bunu o gün veya ertesi gün çıkarabilirsiniz. Yaklaşık 30 dakika iyileşme alanında dinleneceksiniz ve ardından gözünüze nasıl bakacağınız konusunda talimatlar alacaksınız. Eve gitmeye hazır olduğunuzda, birinin sizi arabayla götürmesi gerekecektir (Elmas, 2014; 2017a; 2017b; 2020a; 2020b; 2024a; 2024b; 2024c; Elmas, &

Kunduracioğlu, 2025a; Elmas, & Kaya, 2025; 2025b; Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022; Elmas, & Oğul, 2025).

Sonuç

Göz doktorunuzu ameliyattan sonra birkaç ziyaret için göreceksiniz - genellikle ameliyattan bir gün, bir hafta, bir ay, iki ay ve altı ay sonra. Her randevuda, doktor gözünüzü muayene edecek, görme keskinliğinizi test edecek ve göz tansiyonunuzu ölçecektir (Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024).

Ameliyattan sonra, enfeksiyonu önlemek ve iltihabı azaltmak için günde birkaç kez reçeteli antibiyotik ve iltihap önleyici göz damlaları uygulayacaksınız. Ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra, uyurken gözünüzü korumak için bir göz siperi takacaksınız. Doktorunuzun önerisine göre dışarıda güneş gözlüğü takın(Elmas, 2014; 2017a; 2017b; 2020a; 2020b; 2024a; 2024b; 2024c; Elmas, & Kunduracioğlu, 2025a; Elmas, & Kaya, 2025; 2025b; Harvard Medical School, Harvard Health Publishing, 2020; 2024; 2022; Elmas, & Oğul, 2025).

Kaynakça

Elmas, E. T. (2014). *Çağımızın mühendisinden beklenenler*. Gece Kitaplığı. ISBN 9786053244158.

Elmas, E. T. (2017a). Prospective characteristics of contemporary engineer (by the approach of mechanical engineering): Contribution and role of the mechanical engineer to the organization management and productivity (Chap. 7). In C. Machado & J. P. Davim (Eds.), *Productivity and organizational management*. De Gruyter. ISBN 978-3-11-035545-1.

Elmas, E. T. (2017b). Prospective characteristics of contemporary engineer (by the approach of mechanical engineering): Contribution and role of the mechanical engineer to the organization management and productivity. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110355796-007>

Elmas, E. T. (2020a). "Elmas's theory of thermodynamics": A scientific approach for 5th law of thermodynamics—A theoretical application example for medical thermodynamics. *Open Access Journal of Biogenic Science & Research*, 2(1). <https://doi.org/10.46718/JBGSR.2020.01.000030>

Elmas, E. T. (2020b). Scope of applications for medical technique at science and engineering. *Open Access Journal of Biogenic Science & Research*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.46718/JBGSR.2020.01.000002>

Elmas, E. T. (2024a). Design of Bionic Ear-Cochlear Implant and Artificial Hearing System; a unique project "Mobile Bio-Ear-Tronic System". *Global Journal of Research in Medical Sciences*, 4(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12751385>

Elmas, E. T. (2024b). Design of Bionic Eye and Artificial Vision System; a unique project "Mobile Bio-Eye-Tronic System". *Herculean Research*, 4(1), 97–100. <https://doi.org/10.70222/hres23>

Elmas, E. T. (2024c). System design and development of a novel unique neuro-physical medical treatment method for SMA-spinal muscular atrophy disease and for similar neurological muscle diseases. *Herculean Research*, 4(1), 90–97.

Elmas, E. T., & Kaya, S. (2025). The effect of eye and vision on the body's balance system. *Biomedical Journal of Science & Technology Research*, 61(5). <https://doi.org/10.26717/BJSTR.2025.61.009660>

Elmas, E. T., & Kunduracioğlu, I. (2025a). Fundamentals of human vision system. *Global Journal of Research in Medical Sciences*, 5(2), 103–117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078754>

Elmas, E. T., & Kunduracioğlu, I. (2025b). Signal transduction system in neurons. *International Journal of Research in Medical and Clinical Sciences*, 3(1), 26–35.

Elmas, E. T., & Oğul, L. (2025). The effects of medicine and music therapy practices on human health. *International Journal of Clinical Studies & Medical Case Reports*, 50(2), 003. <https://doi.org/10.46998/IJCMCR.2025.50.001233>

Harvard Medical School, Harvard Health Publishing. (2020). *Considering cataract surgery?*

Harvard Medical School, Harvard Health Publishing. (2024). *Cataract surgery: What to expect before, during and after.*

Harvard Medical School, Harvard Health Publishing. (2022). *Is your blurry vision more than just aging eyes?*